

AKCIONERLIK JÁMIYETLERDI SHÓLKEMLESTIRIWDIŃ ULIWMA QAĠIYDALARI

Saparbaev Salamat Joldasbaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

70420115 – “Huqıq hám biznes” qánigeligi 2-kurs magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7816308>

ARTICLE INFO

Received: 02nd April 2023

Accepted: 10th April 2023

Online: 11th April 2023

KEY WORDS

Akciya, akcioner, akcionerlik jámiyetleri, akcionerlik birlespeler, akcionerlik jámiyetlerdi shólkemlestiriw, ustav, múlk huqıqi, huqıqiy tiykar, nızam.

ABSTRACT

Bul maqalada Ózbekstan Respublikasında akcionerlik jámiyetlerdi shólkemlestiriwdiŃ uliwma qag'iydalari haqqında sóz etildi. Bunda temağa baylanisli arnawlı normativ-huquqiy hújjetler metodologiyalıq derek bolip belgilendi.

KIRISIW

Ózbekstan Respublikasında jeke menshiktiŃ rawajlanıwi hám oniŃ tiykarında bazar múnásibetleriniŃ ámelge asırılıwı jeke menshik huqıq jıyındısın payda etiwshi huqıq tarawları normalarınıŃ mazmunın qayta ańlawğa júdá úlken tásir kórsetedi.

Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksi normaları tiykarınan menshik huqıq formaları tiykarında jaratılğan. Puqaralıq kodeksi normaları mazmunı hám dúzilisin anıqlawdıŃ dáslepki tiykarı PK-ń 1-statyasındağı tómendegi qaġıydada kórsetilgen: «Puqaralıq nızam hújjetleri olar tárepinen tártipke salınatuġın múnásibetler qatnasıwshılarınıŃ teńligin kórsetiwge, múlktiŃ qol-qatılmaslıġına, shártnamanıŃ erkinligine, menshik islerine birde-bir kisiniŃ ózbasımshalıq penen aralasıwına jol qoyılmaslıġına, puqaralıq huqıqlardı tosqınlıqsız ámelge asırılıwın, buzılğan huqıqlar tikleniwın, olardıŃ sud arqalı qorǵalıwın támiyinlew zárúrligine tiykarlanadı». Usı tiykarǵı ózgerisler puqaralar hám olardıŃ birlespelerin mámleket qattı tártipke salıwdan azat etedi. Olar «nızamda sheklenbegen hámme nárese ruxsat etiledi» túsinigine tiykarlanıp óz jumısları qaġıydaların erkin tárizde belgilew imkaniyatına iye boladı. Bul yuridikalıq shaxs sıpatında tán alınğan, birlesken qarjı tiykarında xojalıq yamasa jámiyetlik paydalı jumıs júrgizip atırğan shólkemler – akcionerlik jámiyetlerge de tolıq tárizde tiyisli.

Akcionerlik birlespelerimizdiŃ iskerlik nátiyjeliligini anıq bahalap, olardı sırt ellerdegi usınday kárxanalar menen salıstırıp kórip shıǵıw maqsetke muwapıq. Sebebi, búgingi kúnde ekonomikalıq rawajlanğan ellerde, ásirese, sanaat tarawında menshiktiŃ usı forması áhmiyetli ornı iyeleydi.

Sunday-aq, ámeldegi mámleket basshımız Sh.M.Mirziyoyev jaña isbilermenlik subyektlerin shólkemlestiriw hámde iskerlign toqtatqan kárxanalardı qayta tiklewge kómeklesiw kerekligi haqqında óz bayanatlarında aytıp ótken. [1]

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODLAR

Bul maqalanı analizlew processinde sistemalıq hám obyektivlik metodlarınan keń paydalanıldı. Ózbekstan Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevtiń miynetleri, sonday-aq temağa baylanisli sırt el ham respublikamız alımlarınıń miynetlerinen keń paydalanıldı. Arnawlı normativ-huquqiy hújjetler metodologiyalıq derek bolip belgilendi.

TALQILAW HÁM NÁTIYJELER

Ayırım alımlardıń pikirinshe, shólkemlestiriw processı eki basqishtan ibarat, yaǵnıy:

- tayarlaw basqışı (shólkemlestiriwshi xújjetlerdi islep shıǵıw hám tastıyqlaw, shólkemlestiriw haqqındaǵı qarardı qabıllaw, basqarıw organların tastıyqlaw h.t.b.).
- mámleketlik dizimnen ótkiziw basqışı (bul juwmaqlawshı basqısh bolıp, mámleketlik organ tárepinen dizimnen ótkerilgenligi haqqındaǵı guwalıqtı berip, tiysli reestrge kiritilgenen keyin subyekt sıpatında háreket etiwge huqıq payda boladı). [2,95]

«Akcionerlik jámiyetleri hám akcionerlerdiń huqıqların qorǵaw haqqında»ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Nızamına [4] tiykarlanıp, akcionerlik jámiyetlerin shólkemlestiriw hám qayta shólkemlestiriw usılları arqalı qalıplestiriledi.

Jámiyetti shólkemlestiriw haqqındaǵı qarar shólkemlestiriw májilisi tarepinen qabıl etiledi. Jámiyetti bir shaxs tarepinen shólkemlestirgen jaǵdaylarda onı shólkemlestiriw haqqındaǵı qarar usı shaxs tarepinen qabıl etiledi. Shólkemlestiriw májilisi tómendegi úsh tiykarǵı máseleni sheshiwı lazım; jámiyetti shólkemlestiriw, onıń ustavın tastıyqlaw, jámiyetti basqarıw organların saylaw. Bunda qarar kórsetilgen izbe-izlikte qabıl etiliwi kerek. Dawıs beriw nátiyjeleri shólkemlestiriw májilisi bayannamasında kórsetiliwi lazım.

Shólkemlestiriwshiler bir neshe bolǵan jaǵdaylarda olar ortasında jámiyetti shólkemlestiriw barısında sherikliktegi xızmetti támiyinlewge qaratılǵan shólkemlestiriw shártnaması dúziledi. Bunday jaǵdaylarda jámiyetti shólkemlestiriw olar tárepinen birgeliktegi háreketlerdi ámelge asırıw tártibi, jámiyet ustav fondınıń muǵdarı, shólkemlestiriwshiler ortasındaǵı úlestirilgen akciyalardıń túrleri hám formaları, jámiyetti shólkemlestiriw boyınsha shólkemlestiriwshilerdiń huqıq hám minnetleri sıyaqlı máseleler kelisilip alınadı.

Zárúr bolǵan jaǵdaylarda shólkemlestiriwshiler shártnamada nızamǵa qayshı bolmaǵan hár qanday qaǵıydalardı kiritiw múmkin. Shólkemlestiriwshiler ortasında olar óz moynına alǵan wazıypaların orınlamaǵan jaǵdaylarda múlkiy jazalardıń qollanıwı názerde tutılıwı múmkin bolǵan shártnama dúziliwine jol qoyıladı.

Akcionerlik jámiyeti bir shaxs tarepinen qarar shıǵarıw arqalı shólkemlestirilgen jag'daylarda bir neshe shólkemlestiriwshiler tarepinen dúziletuǵın akcionerlik jámiyetine uqsap derlik birdey mazmundı qurawı kerek. Bunday jag'daylarda jeke tartipte qabıl etilgen hújjet – qarar shólkemlestiriwshiniń ashıq jámiyet dúziw hám onıń ustavın tastıyqlaw haqqındaǵı erkin sáwlelendiredi.

Jámiyetti shólkemlestiriw, onıń ustavın, qımbatlı qaǵazlardıń bahası hám de pul bahasına iye bolǵan akcionerler tarepinen jámiyet akciyasın satıp alıw nátiyjesinde kelip shıǵatuǵın basqa múlkiy huqıqlardı tastıyqlaw sıyaqlı áhmiyetli máseleler boyınsha qararlar

shólkemlestirivshiler tárepinen qabil etiledi. Bunday jag'daylarda hesh bolmasa tek bir gána shólkemlestirivshiniń narazılıǵı qarardı qabil etip bolmaslıǵı jag'dayin keltirip shıǵaradı.

Akcionerlik jámiyetiniń qatnasıwshıları akcionerler dep ataladı. Jámiyet ustav fondına óz múlkin kiritiw arqalı akcionerler akcionerlik jámiyeti múlkine qarata ózleriniń múlk huqıqın tastıyqlawshı hújjet – akciyaǵa iye boladı. Sol mánide «akciya» túsiniǵı «múlk» túsiniǵinde emes, bálkim múlk huqıqın tastıyqlawshı hújjet sıpatında túsiniledi. [5,121] Solay etip, shólkemlestirivshiler bul jámiyetti shólkemlestiriv baslaması menen shıǵatuǵın shaxslar bolsa, qatnasıwshılar olardıń materiallıq bazasın qalıplestiriv ushın óz múlklerin kiritken shaxslar esaplanadı. Sonnan kelip shıǵıp, bir shaxs bir waqıttıń ózinde jámiyettiń shólkemlestirivshisi hám qatnasıwshısı bolıwı múmkin.

Jámiyetti shólkemlestiriv ózinde puqaralıq huqıq hám qatnasıq uqıplılıǵına iye bolǵan shaxslar – shólkemlestirivshilerdiń erkin sáwlelendiredi. Shólkemlestiriv majilis yaki konferenciya akcionerler erkin birlestiriv usılı esaplanadı.

Shólkemlestiriv májilisi:

- akcionerlik jámiyetin shólkemlestiriv haqqında qarar qabil etedi hám onıń ustavın tastıyqlaydı;
- akcionerlerge artıqsha aǵza qabil etedi yaki biykar etedi, akciyalardı artıqsha aǵza qabil etilgen jaǵdayda ustav fondı tiyisli ráwishte kóbeytiriledi;
- shólkemlestiriv barısında shólkemlestirivshiler tárepinen dúzilgen shártnamalardı tastıyqlaydı;
- shıǵarılıp atırǵan akciyalar túrlerin hám de olardıń sanın belgileydi;
- jámiyettiń baqlaw keńesin atqarıw komissiyasın saylaydı.

Shólkemlestiriv májilisinde dawıs beriw aǵzalar qoskan úleslerine muwapıq ótkeriledi. Shólkemlestiriv májilisi qararların apiwayı kópshilik dawısı menen qabil etedi. Shólkemlestiriv shártnamasın ózgartiriv haqqındaǵı qararlar qabil etilip atırǵan jag'daylardan tısqarı, bunda barlıq qatnasıwshılardıń razılıǵı talap etiledi.

Ustav yaki shólkemlestiriv shártnaması hám ustav yamasa shólkemlestirivshilerdiń shólkemlestiriv májilisi qararı menen tastıyqlanǵan, tek shólkemlestiriv shártnaması jámiyettiń shólkemlestiriv hújjetleri bolıwı múmkin.

Ustav hám jámiyetti shólkemlestiriv haqqındaǵı shártnamanıń parqı sonnda, ustav barlıq akcionerlerge hám akcionerlik jámiyetiniń organları ushın májbúriy esaplanısa, shártnama tek onı imzalaǵan shólkemlestirivshiler ushın májbúriy esaplanadı.

Ustav tiyisli jámiyet xızmetin hám onıń áhmiyetli shólkemlestirivshilik máseleleri menen baylanıslı jag'daylardı tártipke salatuǵın lokal normativ huqıqiy hújjet esaplanadı. Bul hújjetniń huqıqiy kúshi onıń barlıq akcionerler ushın májbúriylik tek gána ustavtıń emes shólkemlestirivshiler tárepinen tastıyqlanıwı faktına, keyinshelik jámiyetti mámleket dúziminen ótkeriwge de tiykarlanadı.

JUWMAQ

Akcionerlik jámiyetlerdi shólkemlestiriv instituti menshik huqıqtıń eń qızıqlı tarawı esaplanadı. Barlıq akcionerlik jámiyetler ushın shólkemlestirivdiń belgilengen formaları hám tiyisli nızamshılıq ólshemleri mashqalalar tuwdırmaqta. Házirgi dáwirde bul taraw boyınsha kommersiyalıq emes shólkemlerdi óz aldına shólkemlestiriv huqıqiy formalarınıń ózgeriwi

menen baylanisli bolgan, balkim kommersiyaliq emes sholkemlerdegi yuridikaliq shaxstni sawda mekemelerine ham kerisinshe bolgan munasibetlerine talap juda ulken.

Bul is kobirek akcionerlik jamiyetler haqqindaqi nizamshilicti keleshekte paydalanivga qaratilgan dastur korinisine iye. Uliwmalastirip aytqanda maqalamizda akcionerlik jamiyetlerdi sholkemlestirivdin huqiqiy mashqalalari, sonday-aq, milliy teoriyaliq tiykarlari uyrenildi, ekonomikalik rawajlangan mamleketlerdin korporativ nizamshiliq bazasi ham huqiqatni qollaw tajiriybesi analiz etildi.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ягона йўлимиз – тадбиркорлар сонини кўпайтириш, одамларни ишбилармон қилиш. Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2018 йил 8 январь куни Давлат бюджети параметрларини ижро этиш ва ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши. <https://gov.uz/uz/news/view/25840>
2. Дозорцев В.А. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. – М.: Юридическая литература, 1984. – 95 б.;
3. Юлдашев.Ж., Киргизалиев.К. Юридик шахсларни ташкил этиш усуллари. // «Фуқаролик қонунчилигининг ривожланиши ва долзарб муаммолари». Ҳалқаро илмий-амалий конференция. – Т.: ТДЮИ, 2005. – 449 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 5-6-сон, 61-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда; 1998 й., 3-сон, 38-модда; 9-сон, 181-модда; 1999 й., 9-сон, 229-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда; 9-10-сон, 149-модда.
5. Раҳмонқулов Х.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Дарслик. – Т.: ТДЮИ, 2007. – 121 б.